

7. Турка, А. С. Факторы инфляции и методы её регулирования / А. С. Турка // Международный научный журнал «Символ науки». – 2015. – № 12. – С. 181-184 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-inflyatsii-i-metody-ee-regulirovaniya>.

8. Уровень инфляции – список стран // TRADING ECONOMICS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate>

9. Шахнович, Р. М. Инфляция и антиинфляционная политика в переходной экономике / Р. М. Шахнович. – М. : Либроком, 2018. – 392 с.

10. Омелянович, Л. А. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Л. А. Омелянович [и др.]. – Донецк : ДонНУЭТ, 2022. – 452 с.

УДК 336.144.2

DOI

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ**

ГОНЧАРОВ В.Н.,

**д-р экон. наук, профессор кафедры
экономики предприятий и управления
трудовыми ресурсами в АПК;**

КОЛЕСНИКОВА В.В.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
стратегического управления и организации
производства в АПК;**

ДОЛГОШЕЕВ А.В.,

**соискатель кафедры экономики предприятия и
управления трудовыми ресурсами в АПК;
ГОУ ВО ЛНР «ЛГАУ»,
Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена исследованию теоретических и методических основ стратегического финансового планирования отечественных субъектов хозяйствования и разработке практических рекомендаций относительно

повышения его эффективности в современных условиях. Изучен зарубежный опыт осуществления стратегического финансового планирования, что дало возможность сравнить практику развитых стран с отечественным опытом и определить направления имплементации зарубежного опыта в отечественную практику. Сходство обусловлено общностью условий функционирования субъектов хозяйствования этих государств, поскольку все они функционируют в высокоразвитых рыночных экономиках, которые заинтересованы в разработке и совершенствовании средств конкурентной борьбы.

Ключевые слова: финансовая стратегия, стратегическое финансовое планирование, планирование в рыночной экономике, субъекты хозяйствования, глобализация экономических процессов, конкуренция

FOREIGN EXPERIENCE OF STRATEGIC FINANCIAL PLANNING OF BUSINESS ENTITIES AND RECOMMENDATIONS REGARDING ITS IMPLEMENTATION IN DOMESTIC PRACTICE

**GONCHAROV V.N.,
Doctor of Economic Sciences, Professor of
Department of economics of enterprises and labor
resources management in the agro-industrial
complex;**

**KOLESNIKOVA V.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of strategic management and
organization of production in the agro-industrial
complex;**

**DOLGOSHEEV F.V.,
Applicant of Department of economics of enterprises
and labor resources management in the agro-
industrial complex,
SEI HE LPR «LSAU»,
Lugansk, Lugansk People's Republic,
Russian Federation**

The article is devoted to the study of the theoretical and methodological foundations of strategic financial planning of domestic business entities and the development of practical recommendations for improving its effectiveness in modern conditions. Foreign experience in the implementation of strategic financial planning was studied, which made it possible to compare the practice of developed countries with domestic experience and determine the directions for the implementation of foreign experience in domestic practice. The similarity is due to the common conditions for the functioning of economic entities of these states,

since they all operate in highly developed market economies that are interested in developing and improving the means of competition. The uniqueness of approaches to the financial planning of economic activity of economic entities, associated primarily with the peculiarity of information systems adapted to domestic needs, is noted.

Keywords: financial strategy, strategic financial planning, planning in a market economy, business entities, globalization of economic processes, competition

Постановка задачи. Изучить зарубежный опыт осуществления стратегического финансового планирования, что позволит сравнить практику развитых стран и выяснить направления имплементации зарубежного опыта в отечественную практику. Сходство обусловлено общностью условий функционирования субъектов хозяйствования этих государств, поскольку все они функционируют в высокоразвитых рыночных экономиках, которые заинтересованы в разработке и совершенствовании средств конкурентной борьбы. Уникальность подходов к финансовому планированию хозяйственной деятельности связана, прежде всего, с особенностью информационных систем, приспособленных для внутринациональных потребностей.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию отдельных теоретических, методических практических аспектов стратегического финансового планирования посвящены труды зарубежных учёных, таких как: И. Ансофф, Р. Брейли, Ю. Бригхэм, Р. Вестерфилд, Ф. Джабоцци, Б. Джордан, М. Эрхардт, С. Майерс, Г. Минцберг, П. Петерсон, С. Росс, Д. Хорн и др. Значительное развитие вопроса стратегического планирования получило в России, где этими вопросами занимались А. Г. Агонбегян, Л. Е. Басовский, А. С. Виханский, Л. И. Евенко, Б. З. Мильнер, С. А. Попов, Р. А. Фатхудинов и др.

Однако, несмотря на значительное количество научных поисков, относительно данной проблематики до последнего времени недостаточно исследованным остаётся ряд аспектов стратегического финансового планирования, в частности современная стратегия стратегического финансового планирования в части необходимости её усовершенствования в условиях глобализации. Актуальность, практическая значимость и недостаточная проработанность указанной проблематики обусловили выбор темы, определили цель, задачи, логику и структуру статьи.

Актуальность. Стратегическое финансовое планирование является важной составляющей процесса перспективного планирования долговременного развития отечественных субъектов хозяйствования. В процессе его осуществления определяются главные цели и задачи существующего бизнеса или определяются чёткие ориентиры для вновь созданных фирм, разрабатывается план для их достижения в рамках финансовой стратегии, что является предпосылкой успешной работы. Однако в современных рыночных условиях хозяйствования значение стратегического финансового планирования часто недооценивают. Опыт многих субъектов хозяйствования развитых стран показывает, что на современном рынке и в условиях жёсткой конкуренции на нём стратегическое финансовое планирование является одной из важнейших условий их успешной деятельности. Это предопределяет необходимость проведения научного исследования проблематики стратегического финансового планирования в деятельности отечественных субъектов хозяйствования. В то же время особое значение приобретает повышение эффективности стратегического финансового планирования предприятий в современных условиях хозяйствования Российской Федерации.

Нестабильность финансово-экономического и политического положения, трансформация международной рыночной среды, нестабильность экспортно-импортных операций, усиление интеграционных процессов в мире сопровождается оживлением экономической конкуренции, что актуализирует вопрос стратегического финансового планирования в деятельности субъектов хозяйствования. Незрелость или отсутствие такого планирования сдерживает формирование предпосылок для развития реального сектора, вызывает неполучение отечественными субъектами хозяйствования потенциальных доходов и снижение уровня их рентабельности

Цель статьи – исследовать теоретические и методические основы стратегического финансового планирования развитых стран и сравнить с опытом отечественных субъектов хозяйствования, разработать практические рекомендации относительно повышения его эффективности в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. Исследование мирового опыта стратегического финансового планирования разрешает выяснить подобные и отличительные черты этого

процесса у субъектов хозяйствования ведущих стран мира для поиска путей совершенствования отечественной практики. Благодаря этому удастся сравнить опыт развитых стран с отечественным и выяснить возможности и направления его имплементации в отечественную практику с учётом специфики отечественных условий хозяйствования.

Основные методы и подходы к стратегическому финансовому планированию отечественных субъектов хозяйствования заимствованы преимущественно из теоретических разработок и практики зарубежных учёных через небольшой опыт в этой сфере. Мировая практика пользуется разными подходами к использованию финансового планирования, среди которых особого внимания заслуживает опыт Германии, США, Японии и Великобритании, поскольку эти страны являются лидерами в этой отрасли.

Большие немецкие корпорации владеют значительным опытом корпоративного планирования в условиях сильных социальных ограничений, с одной стороны, и жёсткой международной конкуренции – с другой. Немецкий подход к стратегическому финансовому планированию характеризуется основательностью и подробностью всех планово-контрольных процедур. Здесь значительное внимание уделяют вопросам безопасного в плане ликвидности развития субъектов хозяйствования и стратегического подхода. Как критерии существования субъектов хозяйствования в краткосрочном периоде выступают показатели результата и ликвидности, а как долгосрочная цель – увеличение стоимости капитала субъектов хозяйствования; краткосрочная же прибыль рассматривается только как источник финансирования стратегического развития. В немецких субъектах хозяйствования персонал напрямую включён в управление деятельностью корпораций через участие в надзорных (у больших акционерных обществ) и производственных рядах [3].

Распределение полученной прибыли или финансового результата субъектов хозяйствования изучается с взгляда вклада в него труда и капитала. Акционеры практически уравниваются в правах с персоналом, что делает субъектов хозяйствования более устойчивыми. Большое значение в деятельности немецких субъектов хозяйствования имеют регламентация процессов

управления и привлечение к этим процессам персонала. В частности, это происходит через целевое управление и систему стимулирования персонала, привязанную к уровню достижения целевых показателей [3].

Для сохранения равновесия между возможностями субъектов хозяйствования и требованиями изменчивого рынка в концернах Германии в рамках стратегического планирования финансовые планы отдельных сфер хозяйственной деятельности сводятся в общий план. Дефицит денежных средств, возникающих в отдельных сферах деятельности субъектов хозяйствования, ликвидируется в ходе планирования финансовых операций. Эту задачу, как правило, решает центральный отдел финансов. Если дефицита финансирования нет, или потенциально он может быть ликвидирован в краткосрочном и среднесрочном периоде, то использование денежных средств, запланированных для сфер хозяйственной деятельности, ограничивается, к примеру, увеличением сроков инвестирования (в краткосрочном периоде) или корректировкой стратегических планов сфер деятельности (в среднесрочном и долгосрочном периодах). Кроме того, центральный отдел финансов делает специальные краткосрочные финансовые расчёты, связанные со специфическими поступлениями и выплатами денежных средств. Таким образом, учитывая отдельные планы финансирования проектов, формируются три этапа финансового планирования [6].

В немецкой практике финансовый план обычно состоит из следующих разделов: плана финансирования, плана доходов (убытков), плана движения денежных средств, баланса.

У субъектов хозяйствования Германии процесс стратегического финансового планирования ориентирован на внутренних пользователей информации, лиц, которые принимают управленческие решения. Бюджетный процесс строго регламентирован, корректировке с учётом изменений условий во время производственного цикла подлежат только долгосрочные бюджеты. Средне- и долгосрочные бюджеты изменяются только в следующем цикле, то есть процесс финансового планирования нельзя признать гибким [6].

На основе рассмотренного выше опыта стратегического финансирования на примере Германии можно предложить следующие рекомендации относительно его внедрения в практику

отечественных субъектов хозяйствования:

- отечественным субъектам хозяйствования целесообразно заимствовать основательность и подробность всех плановых процедур;

- большее внимание необходимо уделять контролю выполнения стратегических финансовых планов;

- концентрироваться на результатах деятельности, а не на продолжительности процессов;

- перенять стратегический подход к планированию, что даст возможность перейти от тактики постоянного решения краткосрочных проблем и сконцентрироваться на стратегических вопросах субъектов хозяйствования.

Имплементация немецкого опыта стратегического финансового планирования в условиях отечественной экономики имеет свои специфические особенности, а именно: отмеченную выше основательность и подробность всех плановых процедур трудно внедрять в условиях нестабильности рыночной экономики Российской Федерации в условиях санкций. Из-за высокого уровня детализации финансовых планов процесс планирования будет негибким, а в условиях динамичности среды хозяйствования, это значительно будет снижать эффективность стратегического финансового планирования.

В США финансовое планирование субъектов хозяйствования подчинено требованиям внешних пользователей: инвесторов, акционеров, кредиторов, правительственных регулирующих и налоговых служб. Налоговое управление, при всей его значимости, не имеет в этом перечне приоритетного значения, в отличие от субъектов хозяйствования стран континентальной Европы, где особое внимание уделяется именно налогообложению. У субъектов хозяйствования США весь процесс финансового планирования направлен на удовлетворение потребностей именно этой группы пользователей информации, планы и отчёты для внешнего использования – приоритетные. Кроме того, финансовое планирование субъектов хозяйствования США отличается гибкостью: коррекция основных показателей среднесрочного и оперативного планирования проводится в момент возникновения такой необходимости [6].

Американские субъекты хозяйствования используют обычно два вида планирования: стратегическое финансовое планирование и

годовое финансовое планирование. Цель стратегического финансового планирования – обоснованная оценка будущей рентабельности различных стратегических хозяйственных центров. На основании этого принимаются решения по поводу прекращения того или иного вида хозяйственной деятельности, или вовлечения в новые сферы деловой активности [6].

Согласно данным исследования, проведенного аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), в США финансовые директора определили свои приоритеты по улучшению в сфере финансов на следующие два года. На первом месте оказались поддержка принятия решений и бизнес-анализ (74% опрошенных), на втором месте в списке приоритетов – планирование, бюджетирование и прогнозирование (69%). Эти инструменты управления вытеснили в списке приоритетов управление затратами (68%) и управление оборотным капиталом (63%) [6].

Годовое финансовое планирование основывается на показателях стратегического плана. Годовой план (бюджет) – оперативный документ, согласно которому стратегический хозяйственный центр определяет планируемый на текущий год объём производства, составляет планы по использованию рабочей силы, капиталовложений, выпуска новых видов продукции. В годовом плане детализируется план производства и сбыта поквартально и ежемесячно. Процесс разработки годового плана начинается с прогноза объёма продаж товаров и услуг, потом рассчитываются расходы производства, и прогнозируется прибыль. Составление бюджета начинается с разработки нормативов трудовых затрат на единицу продукции. Затем «от достигнутого» определяются затраты на сырьё и материалы по установленным нормативам [6].

Согласно исследованию, несмотря на то, что продолжительность времени, необходимого для формирования бюджета или подготовки прогноза варьируется в зависимости от отрасли и компании, большинство опрошенных отметили, что их компании тратят много времени и усилий на консолидацию, подведение итогов, коммуникацию, объяснение и анализ информации для финансового планирования. Одним из неблагоприятных последствий таких длительных циклов планирования является то, что часто окончательно сформированные бюджеты уже не соответствуют меняющимся условиям бизнеса [1].

Результаты опроса также подтвердили, что финансовое планирование является сложным, повторяющимся и затратным относительно времени процессом. 83% респондентов сообщили, что составление бюджета продолжается два месяца и дольше. В то же время большинство респондентов отмечают, что для составления прогноза им нужно не менее шести рабочих дней (61%) и почти одна треть опрошенных (32%) отметили, что это занимает больше десяти рабочих дней в их компаниях.

Гибкость планирования американские субъекты хозяйствования повышают двумя путями:

– сокращением планируемого периода прогнозирования и планирования задач на гибкой основе;

– уменьшением времени выполнения заказа за счёт установления более тесных контактов с заказчиком [6].

В американских корпорациях планы составляются в производственных подразделениях. По некоторым данным, около 2/3 американских субъектов хозяйствования планируют «снизу-вверх», 1/3 – на основе взаимодействия всех уровней управления, а планирование «сверху-вниз» вообще отсутствует [2].

Согласно исследованиям Ю. Бриггема и М. Эрхардта [4], много менеджеров США уверены, что результаты современного процесса финансового планирования не могут быть достаточно надёжными. В соответствии с опросом профессионалов в сфере финансов только 45% из них довольны процессом финансового планирования, а 90% уверены, что он слишком сложный и громоздкий. Тем не менее, 71% профессионалов уверены в том, что добросовестное финансовое планирование – это важнейший вид деятельности для будущего успеха. Несовершенство современного процесса планирования в США состоит в следующем:

– процесс планирования проходит слишком медленно, обычно начинается в июле и завершается в декабре. Учитывая то, что жизненный цикл многих продуктов окончен, планы часто успевают устареть до его завершения. Это вызывает проблемы при их реализации, а также снижает точность прогнозирования прибыли;

– этот процесс требует значительных усилий со стороны менеджеров. В среднем пятеро специалистов в сфере финансов и восемь специалистов, не занятых финансами, которые работают на протяжении полной рабочей недели, тратят на планирование по четыре месяца в год каждый.

Процесс планирования начинается со сбора данных. Он включает финансовые результаты, такие как доходы от реализации, расходы и уровни материально-производственных запасов. Он также включает и нефинансовые данные, которые часто называются управленческими факторами. Эти факторы отличаются в зависимости от типа субъектов хозяйствования, но включают, к примеру, размеры партий, процент брака и время, необходимое для обслуживания клиента. Кроме того, должна быть информация о клиентах (число клиентов, осуществляющих повторные покупки; время, которое клиент затрачивает на изучение web-страницы; ряд товаров, какие заказывает определённый тип клиентов) и о сотрудниках (процент работников, отсутствующих на рабочем месте или уровень их образования и т.д.). Подобные факторы одинаковы для многих субъектов хозяйствования, и потому они имеют возможность использовать автоматизированные системы корпоративного управления типа «Balanced Scorecard» [4].

Желательно, чтобы сбор соответствующих данных был относительно простым, но чаще всего на практике это не так. Только 24 субъекта хозяйствования из числа респондентов, охваченных опросом, имели единую систему планирования и отчётности – большинство же имеет отдельные компьютерные программы и электронные таблицы, которые отличаются в зависимости от подразделений субъектов хозяйствования и разные подразделения пользуются разной терминологией. Всё это делает сбор и обработку данных трудоёмким процессом, что часто приводит к ошибкам [4].

Следующий шаг – выбор целевых финансовых показателей и параметров. Вместо того чтобы основываться на анализе, они часто производятся в результате переговоров функциональных руководителей (которые составляют бюджеты) и менеджеров направлений (которые должны выполнять данные бюджеты). 66% менеджеров уверены, что на планирование больше влияет политика субъектов хозяйствования, чем его стратегия [4].

Конечная цель – привязка вознаграждения менеджеров к плановым показателям. Многие американские субъекты хозяйствования связывают вознаграждение менеджеров с планом, или связывают его с факторами в плане, находящимися вне сферы деятельности менеджеров [4].

Учитывая важность финансового планирования, неудивительно, что многие субъекты хозяйствования США стремятся перестраивать заново свои процессы планирования, тем более что для такой перестройки есть все возможности. Все члены «Большой четвёрки» (Big Four) аудиторских компаний имеют консалтинговые группы, занимающиеся финансовым планированием, а также все поставщики программного обеспечения, такие как SAP и PeopleSoft, добавили модули финансового планирования в свои пакеты. Кроме того, и другие специализированные поставщики программного обеспечения, включая SAS, Hyperion и Oracle, предоставляют программное обеспечение для финансового планирования [4].

С американской практики отечественным субъектам хозяйствования можно рекомендовать следующее:

- гибкий подход к финансовому планированию и прогнозированию, т.е. проведение коррекции основных показателей среднесрочного и оперативного планирования в момент возникновения такой необходимости;

- привлечение персонала к разработке стратегического финансового плана и максимальное обеспечение взаимодействия всех уровней во время этого процесса;

- уделить больше внимания разработке и внедрению эффективной системы информационно-аналитического обеспечения стратегического финансового планирования;

- обеспечение высокого уровня качества процесса стратегического финансового планирования. Показателен тот факт, что 81% американских профессионалов в сфере финансов считают качественное финансовое планирование важнейшим для будущего успеха.

Внедрение американского опыта стратегического финансового планирования отечественными субъектами хозяйствования имеет определённые особенности: следует учитывать, что внутренние пользователи информации о стратегическом финансовом планировании отечественных субъектов хозяйствования являются основными. В условиях нестабильности экономической ситуации в стране они должны иметь доступную и достоверную информацию для оперативного реагирования на изменения среды хозяйствования и коррекции планов, поэтому стоит обратить внимание на архитектуру системы информационно-аналитического обеспечения стратегического финансового планирования.

При постоянных изменениях среды отечественным субъектам хозяйствования сложно достоверно определить будущую рентабельность своей деятельности в виду нестабильности законодательной базы, резких колебаний валютных курсов, высокого уровня инфляции, налоговой политики и др. [5].

Кроме того, как было указано выше, в США много времени и усилий тратится на консолидацию, подведение итогов, коммуникацию, объяснение и анализ информации для финансового планирования, то есть этот процесс происходит очень медленно. В современных отечественных условиях такая практика приведёт к несоответствию окончательных планов текущим условиям хозяйствования и, как следствие, к невозможности принятия эффективных управленческих решений на основе разработанных планов хозяйствующими субъектами.

Рассмотрим опыт стратегического финансового планирования субъектов хозяйствования Японии. Основой японского бизнеса является планомерность, т.е. все действия любого субъекта хозяйствования обязательно происходят по установленным планам. Большое внимание уделяется всем видам планов, особенно стратегическим, ориентированным на достижение долгосрочных целей, и развитие на долгосрочной основе [6].

В Японии все крупные предприятия имеют плановые отделы; подготовка плана централизованная, планирование осуществляется «сверху-вниз». Временной горизонт планирования обычно равен пяти годам, горизонт прогнозирования – пятнадцати годам. Процесс стратегического финансового планирования в большинстве случаев включает четыре стадии: формулировка предпосылок, уточнение проблем, долгосрочная стратегия, среднесрочные и краткосрочные планы. В Японии существует система общенационального прогнозирования, иногда её называют индикативным планированием [6].

Центральный плановый отдел в японских субъектах ведения хозяйства играет более важную роль, чем в американских. Как правило, именно плановый отдел осуществляет разработку плана при некотором участии линейных плановых отделов и отдела взаимоотношений с персоналом. Составленный плановым отделом план рассматривается Комитетом управления, а окончательное решение принимается Комитетом управления и Президентом, который одновременно является и Главным руководителем. В японских корпорациях это во многом обусловлено тем, что степень их диверсификации меньше, чем американских [6].

Философия и цели хозяйствующих субъектов пересматриваются при участии акционеров с учётом имеющихся ресурсов. На основе собранной информации (о внешней среде, о состоянии и развитии отрасли, конкуренции) составляются прогнозы будущего состояния субъектов хозяйствования. Анализ прогнозов даёт возможность обнаружить возможности и угрозы. Оценка результатов прошлой деятельности и текущих итогов выявляет проблемы и даёт информацию для следующего прогнозирования [6].

На основе приведенных выше предпосылок определяются уровни стремлений, потом прогнозируются важнейшие результаты при условии сохранения текущей политики. Или результаты сравниваются с уровнем стремлений и находятся резервы, разрабатываются стратегии, которые дают возможность задействовать выявленные резервы. Для устранения разрывов между прогнозными значениями показателей и теми, которых стремится достичь предприятие, разрабатываются новые стратегии «продукт – рынок». В дальнейшем изучают варианты расширения производства и снижения затрат. Прогнозируются результаты от использования разных стратегий, при этом определяется, будут использованы резервы или нет [6].

В 70-80% крупнейших японских субъектах хозяйствования применяются системы стратегического финансового планирования, организация которого осуществляется следующим образом:

- выбираются 5-10 ключевых стратегий, и вокруг них формируется политика долгосрочного развития;
- одновременно принимаются среднесрочные планы для объединения стратегий в одно целое и увязки с распределением ресурсов;
- высшее руководство определяет цели для каждого подразделения, а последние разрабатывают количественные планы достижения этих целей методом «снизу-вверх» [6].

Стратегия состоит из трёх элементов: цели, подкреплённые стратегией; стратегические проекты; политика в основных сферах. Среднесрочные планы состоят из трёх этапов:

- определяются среднесрочные проекты, осуществляется их хронологическая привязка, и распределяются ресурсы;
- составляются планы по укрупнённой номенклатуре продукции, исходя из стратегии конкурентной борьбы для каждого вида продукции;

– составляются функциональные планы субъектов хозяйствования, т.е. развитие производственных мощностей, формируются планы по труду и персоналу [6].

Особенности данной модели:

– устанавливаются разрывы между проектируемыми и текущими показателями и разрабатываются мероприятия по их преодолению;

– целью является не максимизация производства, а достижение поставленных целей;

– сначала разрабатываются долгосрочные стратегии, а далее они служат директивой для среднесрочных планов [6].

С японского опыта стратегического финансового планирования отечественным субъектам хозяйствования можно перенять следующую последовательность этого процесса: формулирование предпосылок; уточнение проблем; разработка долгосрочной стратегии; разработка среднесрочных и краткосрочных планов. Кроме того, стоит учитывать, что для прогнозирования и планирования базой в Японии служит оценка результатов прошлой деятельности и текущих итогов, что даёт возможность субъектам хозяйствования эффективно и своевременно обнаруживать проблемы.

В условиях изменчивой экономики, которая характеризуется, в частности, колебаниями валютных курсов, постоянными изменениями нормативных и законодательных актов, нестабильной налоговой и таможенной политикой, очень тяжело обеспечить планомерность стратегического финансового планирования, то есть подчинение всех действий отечественного субъекта хозяйствования установленным планам. Соответственно, эффективно выявить проблемы на основе только оценки результатов прошлой деятельности и текущих итогов в отечественных условиях сложно, поскольку нужно постоянно учитывать изменения внешней среды деятельности субъектов хозяйствования.

Для разработки рекомендаций относительно улучшения эффективности стратегического финансового планирования субъектов хозяйствования Российской Федерации стоит также рассмотреть опыт субъектов хозяйствования Великобритании.

Большинство субъектов хозяйствования Великобритании имеют бизнес-стратегию. Её цели направлены на определение:

– факторов внешней среды, что влияет на конкурентоспособность;

- ожидаемого состояния субъектов хозяйствования, которого они стремятся достичь в долгосрочной перспективе;
- рынков, на которых субъекты хозяйствования собираются конкурировать с другими, и деятельности, которую они должны осуществлять;
- ресурсов, необходимых для обеспечения конкурентоспособности;
- средств, с помощью которых субъекты хозяйствования могут работать лучше, чем конкуренты на рынке.

Британские менеджеры считают, что, прежде чем действовать, важно уделить время планированию и размышлению. Стратегия должна быть понятной, чёткой и должна выполняться субъектами хозяйствования. Поклонники разработки считают, что оптимальная стратегия – это результат взаимодействия субъектов хозяйствования с окружением, а её разработка является непрерывным процессом постоянного обучения, экспериментирования и риска. Реалистичные стратегии зависят от целого ряда факторов, таких как: окружающая среда, культура, расположение и т.д.

Кроме того, стратегия должна рассматриваться как нечто большее, чем просто подготовка стратегического плана, а именно как процесс, состоящий из трёх элементов: план, реализация плана, оценка успешности стратегии (или достижения поставленных целей).

По нашему мнению, из британской практики стратегического финансового планирования отечественным субъектам хозяйствования стоит позаимствовать наличие стратегии и подход к её обоснованию, поскольку очень часто она отсутствует или несовершенно разработана. Британские специалисты уделяют значительное внимание оценке успешности стратегии и уровню достижения поставленных целей, что полезно имплементировать в отечественную практику стратегического финансового планирования.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Исследование мирового опыта стратегического финансового планирования позволило выявить общие и отличительные черты этого процесса у субъектов хозяйствования ведущих стран мира. Аналогичность обусловлена общностью условий функционирования субъектов хозяйствования этих государств: все они действуют в высокоразвитых рыночных экономиках, предопределяя разработку и

усовершенствование средств конкурентной борьбы. Стоит отметить уникальность подходов к финансовому планированию хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, связанную, прежде всего, с уникальностью информационных систем, приспособленных для внутринациональных потребностей.

Таким образом, в рыночных условиях хозяйствования в Российской Федерации необходимо использовать систему стратегического финансового планирования, построенную на основе синтеза отечественной практики и достижений мирового опыта. Особое внимание целесообразно уделить организационным и методологическим аспектам финансового планирования. Стоит заметить, что Российская Федерация отличается от государств Запада и Востока, и перенос зарубежной практики стратегического финансового планирования без учёта специфики отечественной экономики и условий деятельности субъектов хозяйствования может привести к отрицательным результатам [5].

На наш взгляд, применение в стратегическом финансовом планировании опыта субъектов хозяйствования развитых стран поможет повысить эффективность этого процесса в отечественных условиях.

Список использованных источников

1. Ансофф, И. Стратегический менеджмент = Strategic management : классическое издание / И. Ансофф. – М. : Питер, 2009. – 344 с.
2. Басовский, Л. Е. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Л. Е. Басовский [и др.]. – М. : Риор, 2019. – 350 с.
3. Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс / Ю. Бригхэм, Дж. Хьюстон. – СПб. : Питер, 2017. – 80 с.
4. Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Ю. Бригхэм, М. Эрхардт. – СПб. : Питер, 2009. – 958 с.
5. Попов, С. А. Стратегический менеджмент: актуальный курс: учебник для вузов / С. А. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2021. – 481 с.
6. Этрилл, П. Финансовый менеджмент и управленческий учёт для руководителей и бизнесменов / П. Этрилл. – М. : Альпина Паблишер, 2018. – 648 с.